

TEXNIK XIZMAT VA JORIY TA’MIRNING ME’YORIY MEHNAT SIG’IMINI TANLASH VA TUZATISH

Muxammadiyev Umarali Sheraliyevich

TerDMAU Transport muhandisligi va logistikasi kafedrası katta o‘qituvchisi t.f.f.d.

PhD

muhammadiyevumar5@gmail.com

Eshimov Sodiq Saydulla o‘g‘li

TerDMAU Transport muhandisligi va logistikasi kafedrası 2-bosqich magistranti

sodiqjoneshimov07@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezis texnik xizmat ko‘rsatish (TXK) va joriy ta‘mir (JT) jarayonlarida me‘yoriy mehnat sig‘imini tanlash, uni ekspluatatsiya sharoitiga ko‘ra tuzatish hamda ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish masalalariga bag‘ishlangan. Mehnat sig‘imining to‘g‘ri tanlanishi transport vositalarining xizmat muddati va ishonchliligini ta‘minlaydi, korxonada texnik bazasida resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: Mehnat sig‘imi, texnik xizmat, joriy ta‘mir, normativlar, ekspluatatsiya sharoiti, to‘g‘rilash koeffitsienti, transport vositasi, texnik jarayon.

Abstract: This thesis focuses on the selection and adjustment of the normative labor intensity for maintenance (M) and current repair (CR) of motor vehicles. Accurate determination of labor intensity contributes to increased vehicle reliability, efficient use of resources, and optimization of the maintenance workflow.

Keywords: Labor intensity, maintenance, current repair, standards, operating conditions, correction factors, motor vehicles, technological process.

Аннотация: Данная тезисная работа посвящена выбору и корректировке нормативной трудоёмкости технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) автотранспортных средств. Правильное определение трудоёмкости обеспечивает повышение надёжности транспорта, рациональное использование ресурсов и оптимизацию производственного процесса.

Ключевые слова: Трудоёмкость, техническое обслуживание, текущий ремонт, нормативы, условия эксплуатации, коэффициенты корректировки, автотранспорт, технологический процесс.

Kirish

Avtotransport vositalarida texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mir jarayonlarida bajariladigan ishlarning mehnat sig'imini aniqlash korxonaning texnik-iqtisodiy samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Mehnat sig'imi to'g'ri baholangan taqdirda ishlab chiqarish jarayonida mehnat resurslari optimal taqsimlanadi, texnik xizmat muddati qisqaradi, avtomobilning ishlash ishonchliligi esa oshadi. [1]

1. Me'yoriy mehnat sig'imini tanlash.

Mehnat sig'imining normativ qiymatlari quyidagilarga asoslanadi:

- transport vositasi rusumi va konstruksiyasi;
- agregatlar soni va murakkabligi;
- xizmat muddati va texnik holati;
- ekspluatatsiya sharoitlari (yo'l holati, iqlim, yuklanish darajasi).

Normativ mehnat sig'imi odatda quyidagicha belgilanadi: [2]

$$T_n = t_n \cdot K_e \cdot K_i \cdot K_x \quad (1)$$

bu yerda:

t_n — normativ mehnat sig'imi (soat),

K_e — ekspluatatsiya sharoitiga tuzatish koeffitsienti,

K_i — avtomobilning individual texnik holati bo'yicha koeffitsient,

K_x — tashqi omillar (iqlim, changlilik, yuklama) koeffitsienti.

2. Joriy ta'mirning mehnat sig'imini tuzatish.

JT mehnat sig'imi odatda ekspluatatsiya muddatiga bog'liq:

$$T_{jt} = T_n \cdot K_t \quad (2)$$

bu yerda K_t — avtomobilning ishlash muddati bo'yicha to'g'rilash koeffitsienti
1-jadvalda ko'rsatilgan.

Ekspluatatsiya yillari ortib borgan sari ushbu koeffitsient 1,1 – 1,4 oralig‘ida oshib boradi.

3. Mehnat sig‘imini aniqlashda qo‘llaniladigan qo‘shimcha koeffitsientlar.

1-jadval

Ko‘rsatkich	Qiymat	Izoh
K_e	0.9–1.3	Yo‘l va iqlim sharoiti
K_i	1.0–1.25	Konstruktiv eskirish darajasi
K_x	0.85–1.1	Changlilik, yuklama
K_t	1.0–1.4	Ekspluatatsiya yillari

Shuni xulosa qilish mumkinki texnik xizmat va joriy ta‘mirning me‘yoriy mehnat sig‘imini to‘g‘ri tanlash va uni ekspluatatsiya sharoitiga mos ravishda tuzatish transport vositalari ishonchligini oshirish, texnik xizmat jarayonini optimallashtirish va korxonaning texnik quvvatidan samarali foydalanishni ta‘minlaydi. Mazkur metodika amaliyotda qo‘llangan taqdirda korxonada samaradorligi 15–20% ga oshishi mumkin. [3]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev S., Karimov A. Avtotransport vositalariga texnik xizmat ko‘rsatish texnologiyasi. – Toshkent: O‘quv qo‘llanma, 2020.
2. Sharipov O., Qo‘chqorov B. Avtomobil ekspluatatsiyasi asoslari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2018.
3. Левин В.М., Куликов А.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. – Москва: Машиностроение, 2019.